

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УДК: 634.21:634./.7

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ВА МАРКАЗИЙ ХУДУДЛАРИ ШАРОИТИДА
ЎРИК НАВЛАРИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Тошкент Давлат Аграр университети кишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта
ишлаш кафедраси профессори к.х.ф.д.

С. Я. ИСЛАМОВ

Тошкент Давлат Аграр университети “Мевачилик ва узумчилик”
кафедраси катта ўқитувчиси (PhD)

А.Э. ҚАРШИЕВ

Аннотация: Ушбу мақолада жанубий ва марказий ҳудудлар шароитида маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларини ўрганиш ва истиқболли бўлган навларнинг қимматли хўжалик белгилари, ва уларнинг биологик хусусиятлари, ўрганилаётган навларнинг маълум бир ҳудуд иқлим шароитларига мослашувчан навларни танлаш, ҳамда уларга мос агротехник тадбирларнинг ўз вақтида қўлланиши, дарахтларнинг шох-шаббаларини буташ орқали тартибли шакл бериш ва йиллик новдалари тартибли шакллантирилгандагина дарахтларда шох-шаббанинг тўғри шаклланиши, мева сифатининг яхшиланиши, ташқи шароитларга мослашувчанлиги ошиши ва бошқа ижобий хусусиятлари келтирилган.

Калим сўзлар: иқлим, тупроқ, қимматли, хўжалик белгилар, сифат, куртак, гул, мева, ҳосил, бог, маҳаллий, дарахт, четдан танлаш, мослашувчанлик, истиқболли, ҳосилдор.

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение местных и зарубежных сортов абрикоса в условиях южных и центральных регионов, а также выявление ценных хозяйственных признаков и биологических особенностей перспективных сортов. Освещены вопросы выбора сортов, адаптированных к климатическим условиям конкретного региона, своевременное применение соответствующих агротехнических мероприятий, формирование правильной кроны деревьев посредством обрезки, а также значение правильного формирования однолетних побегов. Это способствует улучшению формы кроны, повышению качества плодов, устойчивости к внешним условиям и другим положительным свойствам.

Ключевые слова: климат, почва, ценные признаки, хозяйственные качества, качество, почки, цветы, плоды, урожай, сад, местные сорта, дерево, зарубежные сорта, отбор, адаптивность, перспективность, урожайность.

Abstract: This article examines local and foreign apricot varieties under the conditions of the southern and central regions, focusing on the identification of valuable economic traits and biological characteristics of promising varieties. It highlights the importance of selecting varieties adapted to the climatic conditions of specific regions, the timely application of appropriate agrotechnical practices, and the structured formation of tree branches through pruning. Proper shaping of annual

shoots contributes to correct tree architecture, improved fruit quality, enhanced adaptability to environmental conditions, and other beneficial traits.

Keywords: *climate, soil, valuable traits, economic characteristics, quality, buds, flowers, fruits, yield, orchard, local, tree, foreign, selection, adaptability, promising, productivity.*

Кириш. Ўрик мевали дарахтларни етиштиришда ҳар бир навнинг биологик талаблари ва хўжалик-технологик хусусиятлари асосан маданийлаштирилаётган худуднинг табиий тупроқ-иклим шароитларига мос келиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Ўрик навларида йиллик биологик фазаларини ўрганиш учун ташқи муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда фенологик кузатувлар олиб борилди.

Ўрик Ўзбекистоннинг асосий меваларидан бири ҳисобланади. Асосан Фарғона ва Зарафшон водийсида кўп тарқалган. Меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% канд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар, 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар бор. Туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ канд моддаси бўлади. Ўрта Осиё худудларида ўсадиган кўпчилик ўрик навларининг мағзи ширин бўлиб, бодом мағзи каби истеъмол қилинади. Ўрик мевасидан асосан, туршак ва баргак қилинади, шунингдек консерва саноати учун қимматли хомашёдир. Ундан компот, мураббо, джем, повидло, пастила, мармелад, желе, цукат, конфет орасига солинадиган қиём ҳамда шарбат маҳсулотлари тайёрланади [1].

Кўплаб илмий манбаларда келтирилишича, ўрик инсон томонидан маданийлаштирилган қадимги мева турларидан бири бўлиб, келиб чиқиш ватани Арманистон ҳисобланган бўлсада, аммо кейинчалик Хитой эканлиги аниқланган. Шу билан бир қаторда кўплаб адабиёт

маълумотларида келтирилишича, ўрикнинг ватани Ўрта Осиё эканлиги ҳам тасдиқланган, чунки ҳали ҳам бу минтақада ўрикни ёввойи ҳолда кўплаб учратиш мумкин. Ўрик Ўзбекистонда эрамиздан аввалги VII-VI асрлардан маълум тур ҳисобланади [2, 3].

Бу борада илмий-тадқиқотлар олиб борган муаллифларнинг фикрича боғдорчиликда шакл бериш ва кесиш асосий агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. Шу билан боғлиқ ҳолда турли йилларда мевали дарахтларга шакл бериш ва кесиш муаммолари билан шуғулланган кўпчилик олимларнинг маълумотларига кўра ҳар қандай дарахтнинг ер ости қисми ривожланишини ва ўсишини таъминловчи агротехник чора тадбирлардан бири бу новдаларни тартибли кесишдир. Йиллик новдаларни кесиш натижасида шох-шабба параметирлари, ўсиш ва мева шаклланишининг ўзаро муносабати ўзгаради. Мева шохларининг сони ва узунлиги ошади. Шу билан бир вақитнинг ўзида шох-шабба қисмига тарқалган ёруғлиги ортади, меваларга шох-шаббаларнинг барглилиги ошади ва бу унумдорлик узоқ яшашга ижобий таъсир кўрсатади [4; 5; 6].

Кўчатлари экилгандан сўнг кўп ҳолларда 2-4 йилларда новдалар узунасига кучли ўсади ва кам шохланади. Шунинг учун 2-йилдан бошлаб баҳорда сийраклаштиришдан ташқари шакллантириладиган склет шохлари учун бир йиллик новдаларини кучлироқ қисқартириш керак. Новдаларининг кучли ўсишда давом этадиган (60 см) дан кўпроқ ва кучли шохладиган навлар ўсувчи новдаларнинг тахминан ½ қисми қисқартирилади, қисқа

шоҳланадиган навларда 2/3 узунликкача қисқартирилади [7].

Ташқи муҳитга бўлган муносабати ўрганилганда, гуллаш саналари бўйича сезиларли фарқлар кузатилган ва олинган натижалар совуққа бўлган талаби ва гуллаш санаси ўртасида ижобий боғлиқлик бўлганлиги, шунингдек тиним давридан чиқиш учун совуқ ҳарорат зарур бўлиши аниқланган. Гуллаши учун эса иссиқлик талаб қилиниши ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлиги кузатилган. Ўрик дарахтлари органларида крахмал концентрацияси совуқ таъсир қилиши сайин камайиб, аксинча глюкоза ва фруктоза эса кўпайиши аниқланган [8; 9].

Меваларини етиштириш шароитида юқори сифатли мева берадиган ҳосилли боғларни ташкил қилишда маълум бир нав пайвандтаглари комбинацияси асосида уларнинг вегетатив қисмини режалаштирилган ҳажмда жадал шакллантириш муҳимдир. Шунинг учун муаллиф, бу параметрларга мос келувчи вегетатив қисм қанча тез ҳосил қилинса, кўчатларнинг генератив фаолиятга ўтиши ва кўзланган ҳосилни олиш шунча тез таъминланади деб таъкидлаган [10].

Тадқиқот натижалари. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари шароитида ўрик навларининг биологик хусусиятлари ўрганилганда ёш ҳосилли ўрик навларида дарахтларнинг ўлчамлари таҳлил қилиниб, бунда дарахтларнинг баландлиги Советский (st) навида – 291,7 см бўлиб, унга нисбатан ўрикнинг Алишер (354,7 см ёки 63,0

см), Гулистан (364,3 см ёки 72,6 см), Курсадик (366,0 см ёки 74,3 см), Сарвари (367,0 см ёки 75,3 см), Буривестник (369,0 см ёки 77,3 см), Краснощеский (369,3 см ёки 77,6 см) ва Вимпел (386,7 см ёки 95,0 см) навларида дарахт баландлиги 95-63 см гача баландлиги кузатилди. Шунингдек, дарахт баландлиги 10-53 см баландроқ Салимий (301,7 см ёки 10,0 см), Руҳи Джуванон Миона (312,0 см ёки 20,3 см), Шелечко (319,7 см ёки 28,0 см), Авиценна (330,3 см ёки 38,6 см), Мулла Садик (342,0 см ёки 50,3 см) ҳамда Нурафшон (344,7 см ёки 53,0 см) навларида аниқланди.

Тадқиқотлардан олинган натижалар кўрсаткичларига кўра Советский (st) навига (291,7 см) нисбатан дарахтнинг баландлик ўлчами Темурий навида – 19,7 см (272,0 см), Мароканд навида – 17,4 см (274,3 см), Красний Партизан навида – 9,7 см (282,0 см) ҳамда Ширпайванд навида эса – 2,0 см (289,7 см) паст эканлиги маълум бўлди. Дарахт танасининг баландлиги Советский (st) навида – 56,1 см бўлиб, унга нисбатан Вимпел (73,4 см) – 17,3 см, Буривестник (66,1 см) – 10,0 см ҳамда Темурий (62,5 см) навлари – 6,4 см га энг баланд дарахт танаси шаклланганлиги аниқланди. Шунингдек, ўрик навлари орасида Краснощеский (56,7 см), Нурафшон (56,7 см), Салимий (57,2 см), Гулистан (57,3 см), Авиценна (58,5 см), Алишер (60,3 см) ва Мулла Садик (61,2 см) навлари Советский (st) навига нисбатан 0,6-5,1 см га баландроқ дарахт танасига эга эканлиги маълум бўлди (1-расм).

1-расм. Ўрик навларида дарахтларнинг биометрик ўлчамлари бўлди.

Ўрикнинг Мароканд (30,6 см) ва Ширпайванд (39,2 см) навларида Советский (st) навига нисбатан энг кичик дарахт танаси 25,5 ва 16,9 см ни ташкил қилган бўлса, Курсадик (51,2 см), Руҳи Джуванон Миона (51,5 см), Красный Партизан (53,4 см), Сарвари (54,2 см) ва Шелечко (54,2 см) навларида эса 1,9-4,9 см га дарахт танаси кичик бўлганлиги аниқланди.

Энг йўғон дарахт танаси диаметри Курсадик (45,3 см), Нурафшон (43,6 см) ва Ширпайванд (40,0 см) навларида бўлиб, Советский (st) навига (31,1 см) нисбатан мутаносиб равишда – 14,2; 12,5 ва 8,9 см ни ташкил қилди. Шунингдек, 0,5-7,6 см гача дарахт танаси диаметри катта бўлган Гулистан (31,6 см), Сарвари (32,5 см), Красный Партизан (32,7 см), Буривестник (33,5 см), Руҳи Джуванон Миона (33,9 см), Алишер (34,1 см), Вимпел (36,0 см), Мулла Садик (37,2 см) ва Краснощеский (38,7 см) навларида аниқланди.

Советский (st) навига (31,1 см) нисбатан Темурий (22,9 см) – 8,2 см, Салимий (24,0 см) – 7,1 см, Шелечко (24,4 см) – 6,7 см, Мароканд (26,7 см) – 4,4 см ва Авиценна (29,9 см) – 1,2 см навларида дарахат танаси диаметри ингичка шаклланганлиги маълум

бўлди.

Жанубий ҳудудлар шароитида ўрганилган ўрик навларида 6x5 экиш схемасида етиштирилган шох-шабба баландлиги, қатор ва қатор оралғидаги кенглиги, проекцияси ҳамда ҳажми ўрганилганда Советский (st) навида шох-шабба баландлиги – 264,6 см бўлиб, унга нисбатан 35,2 см кичик шох-шабба баландлиги Мароканд (229,4 см) навида эканлиги аниқланди. Аксинча, энг баланд шох-шабба Курсадик (391,5 см), Алишер (387,0 см) ва Краснощеский (384,3 см) навларида бўлиб, Советский (st) навига (264,6 см) нисбатан (мутаносиб равишда) 126,9; 122,4 ва 119,7 см баланд эканлиги аниқланди.

1-жадвалда келтирилган маълумотларга асосан Советский (st) навига (264,6 см) нисбатан 61,4-95,6 см оралиғида баланд шох-шаббаларни Вимпел (326,0 см), Гулистан (326,0 см), Сарвари (329,1 см), Шелечко (329,8 см), Буривестник (331,2 см), Авиценна (343,2 см), Нурафшон (349,3 см) ва Мулла Садик (360,2 см) навлари шакллантирган бўлса, Темурий (271,5 см), Салимий (279,8 см), Красный Партизан (289,3 см) ва Ширпайванд (299,1 см), Руҳи Джуванон Миона (310,5 см) навларида эса 6,9-45,9 см оралиғида шох-шаббалари баланд

бўлгани аниқланди.

Кенг шох-шаббалар Курсадик (323,0 см), Буривестник (304,7 см) ва Гулистан (301,0 см) навларида бўлиб, Советский (st) навига (217,3 см) нисбатан 105,7; 87,4 ва 83,7 см га кенг эканлиги аниқланди. Шунингдек, Советский (st) навига нисбатан қатордаги 8,0-66,4 см оралиғида кенгроқ шох-шаббаларни Красный Партизан (8,0 см), Алишер (26,4 см), Ширпайванд (40,7 см), Мулла Садик (48,0 см) ва Нурафшон (66,4 см) навлари намоён қилди.

Руҳи Джуванон Миона (162,0 см) ва Мароканд (165,0) навларида Советский (st) навига нисбатан қаторда 55,3 ва 52,3 см ихчам шох-шаббали бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, ўрикнинг Вимпел (181,7 см), Сарвари (182,3 см), Темурий (188,3 см), Краснощекский (193,0 см), Шелечко (198,0 см), Салимий (211,3 см) ва Аведина (213,0 см) навларида Советский (st) навига нисбатан 35,6; 35,0; 29,0; 24,3; 19,3; 6,0 ва 4,3 см гача қатордаги шох-шаббалар кенглиги кичик эканлиги маълум бўлди.

Қатор оралиғида шох-шаббаларнинг кенглиги таҳлил қилинганда Советский (st) навида – 263,0 см бўлиб, унга нисбатан Курсадик (141,3 см), Буривестник (113,3 см), Гулистан (112,3 см) ва Ширпайванд (106,3 см) навларида 53,7-40,4 фоизга қатор оралиғида шох-шаббалари кенг шаклланди. Аксинча, Советский (st) навига нисбатан 75,3 см ёки 28,6 фоизга кичик шох-шаббалар қатор оралиғида Темурий (217,7 см) навида эканлиги аниқланди. Бошқа ўрик навларида эса 0,3-37,0 см оралиғида ушбу кўрсаткичлар кичик бўлганлиги маълум бўлди. Шох-шабба проекцияси Советский (st) навида – 5,9 м² ни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан Курсадик нави – 7,4 м² ёки 125,4%, Буривестник нави – 5,7 м² ёки 96,6%, Гулистан – 5,5 м² ёки 93,2% энг кенг шох-шабба проекциясини ташкил қилган бўлса, аксинча, Мароканд нави – 2,7 м² ёки 54,2% энг кичик шох-шабба проекциясини намоён қилди.

Ўрик навларида дарахтларнинг шох-шабба ҳажми

1-жадвал

Навлар	Шох-шабба баланд-лиги, см	Шох-шабба кенглиги, см		Шох-шабба проекцияси, м ²	Шох-шабба ҳажми, м ³
		қаторда	қатор оралиғида		
Советский (st)	264,6±4,3	217,3±3,6	263,0±4,3	5,9 ±0,09+	15,9 ±0,23
Авиценна	343,2±6,2	213,0±3,8	242,3±4,4	5,3 ±0,09	18,4 ±0,32
Алишер	387,0±7,9	243,7±5,0	279,3±5,7	6,9 ±0,13	27,0 ±0,49
Буривестник	331,2±6,0	304,7±5,4	376,3±6,8	11,6 ±0,20	39,0 ±0,66
Вимпел	326,0±6,7	181,7±3,7	229,7±4,7	4,3 ±0,09	14,6 ±0,31
Гулистан	326,0±6,7	301,0±6,1	375,3±7,7	11,4 ±0,23	37,9 ±0,76
Краснощекский	384,3±7,8	193,0±3,9	226,3±4,6	4,4 ±0,09	17,0 ±0,34
Красный Партизан	289,3±5,9	225,3±4,6	270,3±5,5	6,1 ±0,12	17,8 ±0,36
Курсадик	391,5±7,2	323,0±6,1	404,3±7,5	13,3 ±0,26	52,8 ±1,00
Мароканд	229,4±4,7	165,0±3,4	187,7±3,8	3,2 ±0,06	7,5 ±0,16
Мулла Садик	360,2±7,3	265,3±5,4	313,3±6,4	8,3 ±0,18	30,3 ±0,55
Нурафшон	349,3±7,1	283,7±5,8	336,7±6,9	9,7 ±0,20	34,3 ±0,70
Руҳи Джуванон Миона	310,5±6,3	162,0±3,3	250,7±5,1	4,2 ±0,09	13,3 ±0,25
Салимий	279,8±5,7	211,3±4,3	226,0±4,6	4,8 ±0,10	13,8 ±0,26
Сарвари	329,1±6,7	182,3±3,7	262,7±5,4	5,0 ±0,10	16,9 ±0,32
Темурий	271,5±5,5	188,3±3,8	217,7±4,4	4,2 ±0,09	11,7 ±0,22
Шелечко	329,8±6,7	198,0±4,0	231,3±4,7	4,6 ±0,10	15,6 ±0,29
Ширпайванд	299,1±6,1	258,0±5,3	369,3±7,5	9,6 ±0,20	29,3 ±0,55

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, аксарият ўрик навларининг биологик хусусиятига кўра, эрта гуллаши сабабли қиш-баҳор мавсумида гул куртакларининг ва ҳосил бўлган меваларнинг эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади.

Шу сабабли бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда навларни танлаш, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш

орқали мунтазам мева етиштиришга ҳамда сифатли ҳосил олишга эришиш мумкин.

Ўрганилган ўрик навларининг куртак бўртишидан то ҳазонрезгиликни тугашигача бўлган вегетация даври ўртача 240 кундан 260 кунгача бўлганлиги ҳамда вегетация даври нисбатан узун бўлганлиги кузатилган.

Ушбу илмий маълумотлардан хулоса қилган ҳолда ҳар бир ҳудуднинг таъбий иқлим шароитлари ва тупроқ структураларини инобатга олган ҳолда ўрик навларини тўғри танлаш ва тартибли агротехник тадбирларни ўз вақтида қўллаш орқали юқори натижаларга эришиш мумкинлиги таъкидланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рибоков.А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Ташкент “Ўқитувчи” 1981. 30-31-б.
2. Савчишкіна, К. Т. Перспективы развития косточковых культур в зоне Северного Кавказа / К. Т. Савчишкіна // Селекция и сортоизучение косточковых, ягодных и орехоплодных культур на Северном Кавказе: сб. науч. тр. Новочеркасск, 1990.- с. 5-8.
3. Смыкова, В. К. Абрикос/Под. Ред. В. К. Смыкова.- М.: Агропромиздат, 1989.- 240 с.
4. Агафонов, Н. В. Научные основы размещения и формирования плодовых деревьев / Н. В. Агафонов.-М.: Колос, 1983.- 173 с.
5. Мухин С. А. Обрезка и формирование плодовых деревьев / С. А. Мухин-Краснодар. 1979.-20 с.
6. Фисенко, А. И. Схемы посадок, формировки и управление ресурсным потенциалом плодовых растений /А. Н. Фисенко // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур- Краснодар.2004- с. 281-295.
7. Абрикос / Под. Ред. В. К. Смыкова- М: Агропромиздат, 1989.- 240 с.
8. Gonzalez. D Changes on carbohydrates and nitrogen content in the bark tissues induced by artificial chilling and its relationship with dormancy bud break in *Prunus* sp. / D. Gonzalez-Rossia, C. Reig, V. D. D. D. et al. // Scientia Horticulturae. – 2008. – V. 118, N. 4. – P. 275-281.
9. Ruiz D. Chilling and heat requirements of apricot cultivars for flowering / D. Ruiz, J. A. Campoy, J. Egea // Environmental and Experimental Botany. – 2007. – V. 61, N. 3. – P. 254-263.
10. Фисенко, А. И. Схемы посадок, формировки и управление ресурсным потенциалом плодовых растений /А. Н. Фисенко // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур- Краснодар.2004- с. 281-295.